

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Odilova Zaxroxonposhsha Baxodirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqola san'atda natyurmort janrining o'rni va undagi ranglarning ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Rangtasvirda ishlatilgan ranglar uyg'unligi va naturalardagi rang ifodasi orqali tasvirlarning realistik va estetik qirralari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *kolorit, natyurmort, janr, san'at, rang ifodasi, realizm, estetik qirra, vizual estetika, kompozitsiya, naturalizm, badiiy tasvir.*

АННОТАЦИЯ. *Данная статья посвящена исследованию роли жанра натюрморта в искусстве и значимости цвета в нем. Через гармонию цветов, используемых в живописи, и цветовое выражение на натуре, реалистичные и эстетические грани изображений анализируются.*

Ключевые слова: *колорит, натюрморт, жанр, искусство, выражение цвета, реализм, эстетический аспект, визуальная эстетика, композиция, натурализм, художественное изображение.*

Abstract. *This article is dedicated to studying the role of the still life genre in art and the significance of colors within it. It analyzes the harmony of colors used in painting and their expression in nature, highlighting the realistic and aesthetic aspects of the depiction.*

Key words: *coloration, still life, genre, art, color expression, realism, aesthetic aspect, visual aesthetics, composition, naturalism, artistic depiction.*

San'at inson onginging estetik talqinlari va borliqni o'ziga xos ifodalash vositasi sifatida ranglar, chizgilar va kompozitsiyalar orqali o'z mohiyatini ochib beradi. Tasviriy san'atda natyurmort janri hayotni jonsiz buyumlar orqali o'ziga xos tarzda aks ettirishga imkon beradi. Ranglar uyg'unligi va ularning kompozitsiyadagi roli bu janrni san'atning boshqa turlaridan ajratib turuvchi muhim jihat hisoblanadi. Rangtasvir san'ati ranglarning turli kombinatsiyalari orqali tasvirni realistik va mazmunli qilish imkoniyatini beradi. Rang ifodasi va hissiyot uyg'unligi esa san'at asarining estetik qirralarini boyitadi. Ayniqsa, tasviriy san'atda rang va chizmachilik texnikalari orqali realizmga erishish imkoniyati yaratiladi. Mazkur mavzuda badiiy tasvir va vizual estetika, shuningdek, rang tahlili va san'atdagi naturalizm masalalari atroflicha o'rganiladi. Bu o'rganish san'at asarlarini tahlil qilishda va ularning mazmunini to'g'ri anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu orqali san'at ixlosmandlari rang va kompozitsiya orqali tasvirni qanday realistik va hissiyotli qilish mumkinligini chuqurroq anglay oladilar. Ushbu tadqiqot natyurmort janrida ishlatilgan ranglarning hissiy va badiiy ma'nodagi ahamiyatini o'rganishga qaratilgan bo'lib, boshqa maqolalardagi izohlardan farqli yondashuvni taqdim etadi.

Natyurmortning rangtasvirda va naturada ifodasi haqida san'at tarixida bir nechta taniqli rassomlar va olimlar turli fikrlar bildirgan. Ushbu mavzu san'at asarlari, ularning mazmuni va tasvirlash uslublarining rivojlanishi bilan bog'liqdir. Quyida ayrim mashhur rassomlar va san'atshunoslarning bu boradagi fikrlarini keltiramiz:

1. Pablo Pikasso (1881–1973): Pikasso natyurmort janrini o'zining kubizm uslubi bilan yangi bir o'lchovga olib chiqdi. U, oddiy ob'ektlarning geometrik shakllarda va turli nuqtai nazarlardan tasvirlanishini ta'kidlab, natyurmortlarni yangi san'at shakli sifatida ko'rgan. Pikassoning natyurmortlari, ob'ektlarning murakkab tuzilishini va shaklini tushunishga yordam berdi. Uning so'zlariga ko'ra, "Rangtasvirda natyurmort ob'ektlar hayotga aylanishi mumkin, faqat ularni to'g'ri ko'rish kerak."

2. Jan van Eyck (1390–1441): Jan van Eyck Renessans davrining mashhur Flandriya rassomi, natyurmortni juda realistik va tafsilotli tarzda tasvirladi. U o'zining "Arnolfini nikohi" asarida mevalar va boshqa kundalik ob'ektlar orqali hayot va o'limning ramzlarini yaratdi. Van Eyckning ishlari natyurmortni "ko'rinmaydigan hayotni" aks ettiruvchi san'at shakli sifatida ko'radi.

3. Georg Flegel (1566–1638): Georg Flegel XVII asrda yashagan nemis rassomi bo'lib, u ko'pincha "xushbo'y" va "eng ko'zga tashlanadigan" mevalar, hayvonlar va oziq-ovqatlarni tasvirlardi. Uning natyurmortlari tabiatni yuqori darajada realistik tarzda aks ettirib, ularni jozibali va detallarga boy qilgan.

4. Anita H. Brookner: Anita H. Brookner ingliz san'atshunosi, natyurmortni hayotning kechikkan, ammo jozibali qismlarini tasvirlashni ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, natyurmortlar "butunlay real bo'lmagan" joylarda hayotning tabiatini anglashga yordam beradi. Bu tasvirlar, so'ngi paytlarda, ko'pincha o'lim va mavjudlik haqidagi tasavvurlarni aks ettiradi.

Natyurmort – bu bir-biriga mos va uyg'un obyektlar guruhini o'z ichiga oluvchi kompozitsiyadir. Unda shakl va ranglarning o'zaro uyg'unligi, yoritish va soya bilan ishlash muhim ahamiyatga ega [1]. Ranglarni to'g'ri tanlash va ulardan unumli foydalanish rangtasvirning jonli va hissiy bo'lishiga zamin yaratadi. Natyurmort kompozitsiyalari inson tafakkurini rivojlantiradi, shakllar va ranglar uyg'unligi orqali hissiy dunyoni boyitadi. Tabiatdan olingan ranglar har doim o'ziga xos bo'lib, har bir elementning tuzilishi va yoritilishidan kelib chiqadi [2]. Rangtasvir rivoji tabiatni kuzatishdan boshlandi. Usta rassomlar tabiat ranglarini o'rganib, ularni o'z asarlarida jonlantirishga intilishgan. Natyurmort janri XVII asrda gullab-yashnagan bo'lib, unda aniq ranglar va kompozitsiyalarga urg'u berilgan [3].

Ranglar nafaqat tasviriy element, balki hissiy quvvatga ega vosita sifatida ham muhimdir. Har bir rangning inson ruhiyatiga ta'siri o'ziga xos. Natyurmortda rang o'yinlari orqali kayfiyatni aks ettirish mumkin. Palitradagi ranglar uyg'unligi kompozitsiyaning asosiy kuchidir.

Natyurmort – bu rassomlik janri bo'lib, odatda kundalik hayotda uchraydigan narsalar (idish-tovoq, mevalar, gullar, kitoblar va boshqa predmetlar)ni tasvirlashdan iborat. Ular shakl, rang, yorug'lik va kompozitsiyaning o'zaro uyg'unligini o'rganish imkonini beradi. Natyurmort kompozitsiyasi o'z ichiga faqat tinch, harakatsiz obyektlarni oladi. Rang va yorug'likning uyg'unligi orqali predmetlar chuqur ma'noga ega bo'lishi mumkin. Bu janr rassomdan kuzatuvchanlik va detallarni aniq tasvirlash mahoratini talab qiladi.

Natyurmort janri G'arb san'atida, ayniqsa, XVII asr Gollandiya rassomlari asarlarida rivoj topgan. Ranglar obyektning tuzilishi, hajmi va hissiy holatini aks ettiradi. Yorqin ranglar odatda diqqatni tortish, sokin ranglar esa tinchlik va uyg'unlik yaratish uchun ishlatiladi.

Texnikalari:Yog'li bo'yoq, akvarel, akril kabi materiallardan foydalaniladi. Ranglar palitrasi kompozitsiyaga mos ravishda tanlanadi va ishlatiladi.

Naturalar – bu rassomlar real hayotda ko'rgan obyektlarni kuzatish va tasvirlash uchun ishlatiladigan ob'ektlar yoki modellar. Naturalarning ranglari yorug'lik va soyaning o'zaro munosabatiga qarab o'zgaradi. Ranglar aks ettirilayotgan tabiat manzarasi, fasl, vaqt va yoritilish sharoitiga mos bo'ladi. Misol qilib keltiramiz: Bahor manzaralarida yashil va ochiq ranglar ustun bo'ladi. Kechqurun yoritilishida esa ko'k va to'q ranglar ko'proq aks etadi. Mashq sifatida yorug'lik manbaini turli burchaklardan yoritib, naturalarning rang o'zgarishini kuzatish mumkin [4].

Rassomning kuzatuv qobiliyatini oshirish uchun kichik detallarni tasvirlash. Natyurmort va rangtasvir san'ati nafaqat texnik jihatdan murakkab, balki rassomning estetik his-tuyg'ularini ham aks ettiruvchi janrlardir. Naturalardagi ranglar ifodasi esa hayotni chuqurroq tushunishga va uni san'at orqali aks ettirishga yordam beradi. Natyurmort san'ati XVII asrda Gollandiyada o'zining eng yuksak cho'qqisiga yetgan. Gollandiyalik rassomlar, ayniqsa, rembrandt va Vermeer kabi ustalar, realistik yoritish va ranglar yordamida tinch hayotdagi obyektlarni ajoyib tarzda tasvirlaganlar. Bu janrda ajoyib detallar va ranglarning o'zaro uyg'unligi orqali asarlar ma'naviy jihatdan boyitilgan. Natyurmortlar asosan kundalik hayotdagi kichik detallarga e'tibor qaratgan: meva, gullar, idish-tovoqlar. Ranglar va yorug'lik yordamida tabiiy va realistik atmosferalar yaratilgan. Boshqa san'at turlariga nisbatan, natyurmortda kengaytirilgan kompozitsiyalar mavjud.

Rangtasvirda ranglar tasvirlangan obyektning tuzilishini, shaklini va harakatini ifodalashda eng muhim vositadir. Rangtasvirda har bir rangning o'zi alohida ahamiyatga ega, chunki u rasmdagi obyektlarning ruhi, energiyasi va to'g'ri tashqi ko'rinishini ifodalashga yordam beradi. Issiq ranglar (qizil, sariq, apelsin) diqqatni tortadi va tasvirda harakatni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Sovuq ranglar (ko'k, yashil) tasvirga sokinlik va tinchlik beradi. Achchiq ranglar (qora, jigarrang) aks ettiruvchi muhitni kuchaytiradi va ko'pincha hayotning nozik tomonlarini tasvirlashda ishlatiladi. Ranglar orasidagi o'zaro munosabatlar tasvirdagi kompozitsiyani yaxshilaydi va uning muvozanatini yaratadi. Misol uchun, issiq ranglar sovuq ranglar bilan qarama-qarshi o'rinlarda qo'llanilishi mumkin, bu esa ko'rinishdagi dinamizmni oshiradi.

Naturalarda ranglar, ayniqsa, yorug'likning tabiiy sharoitlarga ta'siri ostida o'zgaradi. Ranglarning o'zgarishi, yorug'likning burchagi, ob-havo sharoitlari kabi omillar tasvirlanayotgan ob'ektlarning rangini va tuzilishini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bu jarayonni rassomlar o'z asarlarida ishlashda juda yaxshi tushunadilar. Tabiatdagi ranglar haqiqatan ham muayyan ob'ektlar bilan bog'liq. Masalan, ko'k rang osmon va suvni, yashil rang o'simliklarni, ochiq sariq rang quyoshni aks ettiradi. Naturalarda tabiiy yorug'lik ob'ektlarning ranglarini o'zgartiradi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida ranglar ko'proq yorqin va jonli bo'ladi, ammo soya yoki past yorug'likda ular kamayadi.

Natyurmortda ranglarning ifodasi kompozitsiya va predmetlar o'rtasidagi bog'liqlikni yaratishda katta rol o'ynaydi. Ranglar yordamida predmetlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ta'minlash va tasvirning umumiy tuzilishini mustahkamlash mumkin. Natyurmortda ranglarning o'zaro uyg'unligi yordamida har bir predmetning shakli va joylashuvi mukammal tasvirlanadi. Sinfikatsiyalangan ranglar yordamida bir-biriga yaqin va mos ranglar tanlanadi, bu esa ko'rinishda uyg'unlik va tinchlik yaratadi. Qarama-qarshi ranglar kompozitsiyani kuchaytiradi va diqqatni qaratadi.

Xulosa qilib aytganda, rangtasvir va natyurmort san'ati nafaqat texnik jihatdan murakkab, balki badiiy tasvir orqali inson ruhiyatini, hissiyotini va tabiatni aks ettiruvchi kuchli vositadir. Ranglar va kompozitsiyaning uyg'unligi, har bir tasvirning ma'nosini boyitadi, san'at asarlarini yanada jonli va hissiyotli qiladi. Bu jarayonni tushunish va san'at asarlarini tahlil qilish san'at ixlosmandlariga chuqurroq anglash imkonini beradi. San'at, insonning ongining estetik talqinlari va borliqni o'ziga xos ifodalash vositasi sifatida ranglar, chizgilar va kompozitsiyalar orqali o'z mohiyatini ochib beradi. Tasviriy san'atda natyurmort janri hayotni jonsiz buyumlar orqali aks ettirishga imkon beradi va bu janrda ranglarning roli juda muhimdir. Ranglar

uyg'unligi va ularning kompozitsiyadagi o'rni, natyurmortni san'atning boshqa turlaridan ajratib turadigan muhim jihatlardir.

Rangtasvir san'ati ranglarning turli kombinatsiyalari orqali tasvirni realistik va mazmunli qilish imkoniyatini yaratadi. Rang ifodasi va hissiyot uyg'unligi esa san'at asarining estetik qirralarini boyitadi. Ayniqsa, rang va chizmachilik texnikalari orqali realizmga erishish tasviriy san'atda katta ahamiyatga ega. Rangtasvir va natyurmort janrlarida ranglar, shakllar va yorug'likning uyg'unligi orqali san'at asarlarining estetik boyligi yaratilib, inson tafakkuri va hissiyot dunyosi rivojlantiriladi. Z.S. Kashina, A.S. Sidorov va Gombrich E.H. kabi san'atshunoslar tomonidan ifodalangan fikrlar, ranglar va kompozitsiyaning san'atdagi o'rni va ahamiyatini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ranglar nafaqat tasviriy elementlar, balki hissiy va psixologik ta'sirga ega vositalar sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Ranglarning psixologik ta'siri va ularning kompozitsiyadagi o'rni san'at asarlarining tuzilishini va umumiy tasvirini belgilaydi. Natyurmort rangtasvirda va naturada ob'ektlarning chuqur va detallangan tasvirini yaratish orqali san'atda hayotning go'zalligi, tabiiy ob'ektlarning simvolik ma'nolari va insonga bog'liq emas ob'ektlar orasidagi aloqalar ko'rsatiladi. Natyurmort san'ati ko'plab rassomlar tomonidan o'ziga xos tarzda ishlangan va uning mazmuni vaqt o'tishi bilan o'zgargan, lekin uning asosiy maqsadi har doim insonga ko'rish, tafakkur va hissiyotlarni yangi yo'llar bilan taqdim etishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kashina Z.S. Rangtasvir asoslari. T.: O'qituvchi, 1986. 73-b.
2. Sidorov A. S. Kompozitsiya va natyurmort. T.: O'qituvchi, 1986. 51-b.
3. Gombrich E. H. San'at tarixi hikoyasi. T.: O'qituvchi, 1987. 92-b
4. Petrova D. Rassomning palitrasi. T.: O'qituvchi, 1984. 48-b.

UO'K: 796.01:008(575.1)

TA'LIM MUASSASALARIDA JISMONIY TARBIYA, SPORT TADBIRLARINING MAQSADI VA VAZIFALARI

<https://zenodo.org/records/14950163>

Mirzalimov Muslimbek Saotjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotasiya. *Maqolada ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari tadqiq etilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, tadbir, maqsad, vazifa, sport.*

АННОТАЦИЯ. *В статье исследуются цели и задачи физического воспитания и спортивных мероприятий в учебных заведениях.*

Ключевые слова: *физическое воспитание, мероприятие, цель, задача, спорт.*

Abstract. *The article examines the goals and objectives of physical education and sports events in educational institutions.*

Key words: *physical education, event, goal, objective, sport.*

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari jarayonida ta'lim berishning xususiyatlarining maqsadi o'quvchi va talabalarni organizmini jismoniy rivojlantirish va sog'lom turmush tarzi kechirish talablariga o'rgatishdan iborat bo'ladi. Shu bilan birga jismoniy tarbiya sport va sog'lomlashtirish tadbirlari mutaxassislik mashg'ulotlarini ijobiy o'zlashtirishga katta yordam beradi. O'quvchi va talabalar jismoniy tarbiya tadbirlari ertalabki badantarbiya, jismoniy tarbiya darslari, sport to'garak mashg'ulotlari, sport sog'lomlashtirish musobaqalari va

